

KIBERJINOYATCHILIKGA QARSHI KIBERXAVFSIZLIK

Akbarova Madinabonu Shavkatbek qizi

Andijon Davlat Universiteti Axborot texnologiyalari va Kompyuter

Injiniringi fakulteti 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6621979>

ANNOTATSIYA; Ushbu maqola asrimizning global muammolari qatoriga yangidan-yangi turlari bilan tilga olinayotgan kiberjinoyatchilik, uning bizga ma'lum bo'lgan virusli dasturlarni tarqatish, parollarni buzib kirish, kredit karta va boshqa bank rekvizitlaridagi mablag'larni o'zlashtirish, talon-taroj qilish, shuningdek, internet orqali qonunga zid axborotlar, xususan, bo'xton, ma'naviy buzuvchi ma'lumotlarni tarqatish, bir so'z bilan aytganda bashariyat hayotiga katta xavflarni tug'dirayotgan jinoyatchiliklarga qarshi kurashishga bag'ishlanadi.

KALIT SO'ZLAR: Global muammolar, kiberterrorizm, virusli, parollarni buzish, qonundagi jazolar, kredit karta egalari maslahatlar

Bugungi kunda global axborot makonida kiber makon bilan bog'liq yangidan-yangi taxdidlar yuzaga kela boshladi. Virtual olamdagi xujumlardan himoyalash masalasi dunyo hamjamiyatini jiddiy tashvishga solib kelmoqda. Dunyo taxlillariga ko'ra, yer yuzi bo'ylab har yili 500 milliondan ortiq kiberhujumlar uyishtirilmoqda. Har soniyaning birida 12 nafar insonlardan biri kiber makonda sodir etilayotgan hujumlar qurboniga aylanib qolmoqda. Amaika qo'shma shtatlari, Fransiya, Angliya, Germaniya, Belgiya, Lyuksemburg kabi qator rivojlangan davlatlarda jinoyatlarning 60-65 foizi kiber hujumlar ortidan sodir etilmoqda. Afsuski, bizning yurtimizda ham so'nggi 3 yil ichida bu turdagi jinoyatlar 8.3 barobarga ortib, umumiy jinoyatlarning qariyb 5% ga yetmoqda. Noqonuniy bank-moliya operatsiyalari orqali yurtdoshlarimizning plastik kartadagi mablag'larini o'zlashtirish, zararli bo'lgan viruslar tarqatish, tavakkalchilikka asoslangan onlayn o'yinlar shu jumladan qimor, diniy aqidaparastlikka qaratilgan axborot xujumlari, onlayn savdo makonidagi firibgarlik jinoyatlari tobora ko'payib bormoqda. Achinarlisi shuki, axborot texnologiyalari yordamida ququbuzarlik va jinoyatga qo'l urgan shaxslar orasidagi yoshlar ko'pchilikni tashkil etmoqda. Virtual olamdagi qonunbuzilishlarning aksariyatini respublikamizdagi 16-23 yosh oralig'idagi o'smir-yoshlar qilmoqda. Virtual olamdagi jinoyatlarning zarari real hayotdagidan ham o'tib tushmoqda.

Kiberterrorizmning ishlatilishi internet orali siyosiy va mafkuraviy yutuqlarga erishish uchun odam o'lishiga yoki tana jiddiy shikast yetishiga olib keladigan, taxdidi qilinadigan zo'ravonlik harakatlarini amalga oshirish. Ba'zida nu internet-terror akti deb hisoblanadi. Kiberterrorizm shaxsiy aqsadlar uchun

vayronagarchilik va zarar yetkazish uchun kompyuterlar, tarmoqlar va jamoat internetidan qasaddan foydalanish deb ta'riflanishi mumkin.

Virus dasturi kompyuterdagi ma'lumotlar butunligini buzishga yoki ularni o'chirishga mo'ljallangan bo'ladi. Ilk bor virus dasturlari AQShda ishlab chiqarilgan, chunki aynan bu davlatda shaxsiy kompyuterlar keng tarqalgan edi. Ilk

bor ishlab chiqarilgan virus dasturlari foydalanuvchini hotirjamligini buzishga va

asabiga tegishga qaratilgan edi. Lekin keyinchalik ular zarar yetkazishni o'zining maqsadi sifatida qabul qilib oldi. Hozirgi paytda butun dunyo buyicha 200000 dan

ortiq virus dasturlari mavjud. Ular kompyuter viruslari bo'lib, kompyuterdagi ma'lumotlarga zarar yetkazadi yoki kompyuterning ishlash samaradorligini tushirib

yuboradi. Mashxur «doktor» lardan biri D.N.Loziński virusni kotibaga o'xshatadi. Tartibli kotibani faraz qilsak, u ishga keladi va stolidagi bir kunda qilishi kerak bo'lgan ishlarni – qog'ozlar xatlarni ko'radi. U bir varog'ni ko'paytirib bir nusxasini o'ziga ikkinchisini keyingi qo'shni stolga qo'yadi. Keyingi stoldagi kotiba ham kamida ikki nusxada ko'paytirib, yana bir kotibaga o'tkazadi. Natijada kontoradagi birinchi nusxa bir necha nusxalarga aylanadi. Ba'zi nusxalar yana ko'payib boshqa stollarga ham o'tishi mumkin.

Kompyuter viruslari taxminan shunday ishlaydi, faqat qog'ozlar o'rnida endi dasturlar, kotiba bu - kompyuter. Birinchi buyruq «ko'chirish-nusxa olish» bo'lsa, kompyuter buni bajaradi va virus boshqa dasturlarga o'tib oladi. Agar kompyuter biror zararlangan dasturni ishga tushirsa virus boshqa dasturlarga tarqalib borib butun kompyuterni egallashi mumkin. Agar bir dona virusning ko'payishiga 30 sekund vaqt ketsa, bir soatdan keyin bu 1000000000 dan ortib ketishi mumkin. Aniqrog'i kompyuter xotirasidagi bo'sh joylarni band qilishi mumkin.

Xuddi shunday voqea 1988 yili Amerikada sodir bo'lgan. Global set orqali uzatilayotgan informastiya orqali virus bir kompyuterdan boshqasiga o'tib yurgan.

Bu virus Morris virusi deb atalgan. Virusni Aniqlanishi shundaki, u kompyuter sistemasida joylashib va ko'payib borishiga bog'liq. Misol uchun, nazariy jihatdan operativ sistemada virus davolab bo'lmaydi. Bajaruvchi kodning soxasini tuzish va o'zgartirish ta'qiqlangan sistema misol bo'lishi mumkin. Virus hosil bo'lishi uchun bajariluvchi kodlar ketma-ketligi ma'lum bir sharoitda shakllanishi kerak. Kompyuter virusining xossalaridan biri o'z nusxalarini

kompyuter tarmoqlari orqali bajariluvchi ob'ektlarga ko'chiradi. Bu nusxalar xam o'z-o'zidan ko'payish imkoniyatiga ega Internet ma'lumotlar almashinishiga katta imkoniyat yaratadi. Lekin, kompyuter viruslari va zararli dasturlar tarqalishi uchun yaxshi muhit yaratadi. Albatta Internetdan olingan barcha ma'lumotlarda virus bor deb bo'lmaydi. Kompyuterda ishlovchi ko'pchilik mutaxassislar va operatorlar qabul qilinadigan ma'lumotlarni viruslardan tekshirishni doimo bajaradi. Internetda ishlayotgan har bir kishi uchun yaxshi antivirus ximoya zarur. «Kasperskiy laboratoriyasi» texnik ta'minot xizmati statistikasiga ko'ra, viruslardan zararlangan holatlarning 85% i elektron pochta orqali sodir bo'lgan. 1999 yilga nisbatan hozirgi kunda bu ko'rsatkich 70 % tashkil etadi. «Kasperskiy laboratoriyasi» elektron pochtaga yaxshi antivirus ximoyasi kerakligini ta'kidlaydi. Virus tuzuvchilarga elektron pochta juda qulay. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, ommabop dasturlar, operastion sistemalar, ma'lumotlarni uzatish texnologiyalari uchun viruslar ko'plab tuzilmoqda. Hozirda elektron pochta biznes va boshqa soxalarda muloqot uchun asosiy vosita bo'lib qolmoqda. Shuning uchun virus tuzuvchilari elektron pochtaga diqqatini qaratmoqda.

Xalqaro jinoyat huquqiga oid jinoyatlar qadimdan ma'lum. Xalqaro jinoyat huquqi iborasi XIX asrning oxiri XX asrning boshlarida paydo bo'lgan bo'lib, xalqaro jinoyat huquqi, xalqaro va xalqaro xarakterdagi jinoyatlarga qarshi kurashda zarurdir. Xalqaro jinoyatchilikka qarshi kurashda davlatlar hamkorligi sohasidagi munosabatlarni tartibga soluvchi me'yorlar va tamoyillar tizimi sifatida xalqaro huquqning ushbu sohasi O'zbekiston Respublikasi sharoitida shakllanish va rivojlanish bosqichidadir. Xalqaro jinoyat huquqi xalqaro huquqning bir tarmog'i sifatida asosan XIX asr oxirida shakllangan bo'lishiga qaramasdan, chuqur tarixiy ildizga ega. Ba'zi tartib-qoidalar davlat va huquq vujudga kelishining ibtidosiga borib taqaladi. Birinchi navbatda bu jinoyatchilarni topshirish ekstraditsiyaga taalluqli bo'lib, u nafaqat shu sohaning eng qadimgi tartib-qoidasi hisoblanadi,

balki xalqaro jinoyat huquqi aynan shundan boshlanganligini bildiradi. Topshirish tartibidan, umuman, xalqaro huquqning ma'lum davrlanishi bilan mos keluvchi xalqaro jinoyat huquqining davrlanishi ham boshlanadi.

Xalqaro jinoyatchilikning oshishi mintaqaviy darajadagi xalqaro-huquqiy hujjatlarning butun bir majmuasini qabul qilishni taqozo etadi. Birinchi navbatda

bu Yevropaga taalluqlidir. Yevropa Kengashi doirasida quyidagi asosiy shartnomalar amaldadir:

- 1959-yilgi Jinoiy ishlar bo'yicha o'zaro yordam Yevropa

Konvensiyasi;

- 1964-yilgi Shartli hukm qilingan va shartli ravishda ozod etilgan jinoyatchilar ustidan nazorat haqidagi Yevropa Konvensiyasi;

- 1964-yilgi Yo'l transportiga oid jinoyatlar uchun jazolash haqidagi Yevropa Konvensiyasi;

- 1965-yilgi Milliy hududlardan tashqarida joylashgan stansiyalardan amalga oshiriluvchi uzatishlarning oldini olish haqidagi Yevropa shartnomasi;

- 1970-yilgi Jinoiy huquqlarning xalqaro amaliyoti to'g'risida Yevropa Konvensiyasi;

- 1973-yilgi Murdalarni topshirish to'g'risidagi Kelishuv;

- 1974-yilgi Insoniyatga qarshi jinoyatlar va harbiy jinoyatlarga nisbatan yaroqlilik muddati qo'llanilmasligi to'g'risida Yevropa Konvensiyasi;

- 1974-yilgi Terrorizm bilan kurash haqidagi Yevropa Konvensiyasi;

TO'LOV KARTASI EGALARI UCHUN XAVFSIZLIK BO'YICHA TAVSIYALAR

- To'lov kartasini boshqa shaxslarga ko'rinmas joyda saqlang. Kartani sotuvchidan (kassir) tashqari boshqa shaxsga ko'rsatmang, shuningdek, kartani ko'zdan qochirmang. Kartani hujjatlar va naqd puldan ayniqsa safarlarda alohida saqlashni tavsiya qilamiz;

- To'lov kartangizdan foydalanganizda firibgarlikning oldini olish uchun u bilan faqat sizning huzuringizda operatsiyalarni amalga oshirishni talab qiling, kartani ko'zdan qochirmang;

- Agar sizga telefon, internet, ijtimoiy tarmoqlar yoki boshqa yo'llar bilan murojaat qilib va turli xil bahonalar ostida, to'lov kartangiz haqidagi ma'lumotlarni parolni yoki boshqa shaxsiy ma'lumotlarni bilishga harakat qilishgan bulsa EHTIYOT BO'LING: bu firibgarlikning aniq belgilari. Muloqot davrida Sizda biror bir shubha paydo bulgan bulsa, darhol muloqotni to'xtatib, bankning 1245 qisqa raqami yoki Kontakt-markazning (871) 207 32 42 telefon raqamiga murojaat qilishni tavsiya qilamiz;

- Uchinchi shaxslarning maslahatiga quloq solmang xamda operatsiyalarni amalga oshirishda ularning yordamini qabul qilmang. Agar kerak bo'lsa, bank xodimlariga yoki bankning 1245 qisqa raqami yoki Kontakt-markazning (871) 207 32 42 telefon raqamiga murojaat qiling;

- Kartangizni boshqa shaxs tomonidan ishlatilinishini oldini olish uchun PIN-kodni bank yoki huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari, savdo

nuqtalarining kassirlariga oshkor qilmang xamda kartaga PIN-kodni yozib qoymang;

- Agar siz PIN-kodni unutib va qayta tiklashni istasangiz, oson taxmin qilish mumkin bo'lgan raqamli kombinatsiyalar o'rnatmang, masalan telefon raqamingizning oxirgi raqamlari, tug'ilgan kuningiz sanasi va hokazo;

Bank barcha kerakli ma'lumotlarga ega va hech qachon, hech qanday holatda telefon orqali qo'ng'iroq qilib to'lov kartasining PIN kodi, avtorizatsiya ma'lumotlari, rekvizitlarini o'tkazish talabi bilan murojaat qilmaydi, xamda elektron pochta orqali dastur va u bilan bogliq yangiliklarni elektron pochtaga tarqatmaydi.

To'lov karta ma'lumotlari buzilgan yoki ruxsat etilmagan tranzaksiyalar bulgan taqdirda, darhol bankning 1245 qisqa raqami yoki Kontakt-markazning (871) 207 32 42 telefon raqamiga murojaat qiling.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Abdurasul Iminov, IIB Akademiyasi Axborot texnologiyalari kafedrası boshlig'i, polkovnik nutqidán.

2.Xalqaro terrorizm jinoyati bo'yicha jismoniy shaxslarning Jinoiy javobgarligi (ilmiy-amaliy qo'llanma). // Nashr uchun Mas'ul prof. Q.Z. Alimov. T.: 2007.

3.O'zbekiston respublikasi adliya vazirligi toshkent davlat yuridik instituti oblakulov d.o. mustanov i.a. xalqaro jinoyat huquqi Toshkent Adolat 2013

4.G'ulomov S.S., Begalov B., Shermuhamedov A. Axborot tizimlari vatexnologiyalari.«Sharq», Toshkent, 2000.

5.Aripov M. Informatika va hisoblash texnikasi asoslari. Toshkent. 2001. "Universitet"

6.Oxunov M.X., Fozilov I.R. "Informatira" fanidan ma'ruza matnlari.- F.:Texnika, 2005.

7.Www.ziyonet.uz